

“Esvaziamento econômico”, guerra fiscal e território: a dinâmica da indústria de transformação no Centro Sul fluminense (2006-2022)

Leandro Bruno Santos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9163-8568>

E-mail: leandrobruno@id.uff.br

Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPG)/Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR)/Universidade Federal Fluminense (UFF)

Bolsa de Produtividade em Pesquisa/CNPq

Grupo 5. Ordenamento territorial e políticas públicas

Subgrupo 5.1. Ordenamento territorial e instrumentos de intervenção

Palavras-chave: Guerra fiscal, indústria de transformação, Centro Sul Fluminense.

Objetivo do trabalho

O objetivo principal deste texto é avaliar as políticas de subsídios fiscais recentes implementadas por sucessivos governos do Estado do Rio de Janeiro e suas repercussões na dinâmica da indústria de transformação – empregos, estabelecimentos, PIB industrial etc. - na Região Centro Sul fluminense.

Metodologia e análise dos dados considerados na investigação

Esse trabalho se baseia num conjunto de procedimentos e técnicas de pesquisa, que incluem leitura e análise de bibliografia, levantamento e análise documental de leis e decretos, compilação e sistematização de dados secundários em bases governamentais e observação sistemática. O levantamento bibliográfico abrangeu temas como competitividade territorial, guerra fiscal, indústria de transformação, entre outros.

As normas, sob a forma de decretos e leis, que tratam de isenções fiscais a ramos econômicos estão detalhadas nas portarias publicadas pela Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ). No site da mesma instituição são disponibilizadas informações a respeito das empresas contempladas pelas isenções. Essas informações documentais são complementadas com dados adicionais das empresas na Receita Federal do Brasil, utilizando-se do Application Programming Interface (API). A combinação desses diferentes procedimentos de compilação documental apoia na compreensão das

leis e decretos, empresas beneficiadas e suas informações legais (atividade econômica por subclasse, localização, ano de criação, porte etc.).

Os dados secundários são compilados de diversas fontes institucionais, entre elas o sistema SIDRA/IBGE, para fins de levantamento de população, unidades locais e empresas, disponíveis nos Censos e no CEMPRE. Também do IBGE são utilizadas as Contas Regionais do Brasil, que oferecem informações sobre Valor Adicionado e Produto Interno Bruto (PIB) por atividade econômica. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) são obtidas informações da Lei Orçamentária Anual (LOA), que detalha as isenções fiscais por atividade econômica e região do estado. Outra base de dados utilizada é a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), especialmente os dados desagregados de empregos, estabelecimentos e massa salarial por subclasse da atividade econômica.

Esses procedimentos de compilação e análise de documentos e dados secundários se complementam, na medida em que se pode fazer cruzamentos e inferências dos dados e informações no âmbito regional e local, a fim de aquilatar as repercussões das políticas de isenções fiscais na indústria de transformação. Por fim, mas não menos importante, também foi realizado trabalho de campo para verificar a operação dos estabelecimentos industriais.

Apresentação do problema, principais hipóteses e resultados

No ano de 2016, a grave crise econômica e fiscal enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro ganhou os noticiários especializados e gerou apreensão com os sucessivos atrasos no pagamento dos salários dos servidores públicos e nos repasses a fornecedores. O contrachoque do petróleo e a crise político-econômica nacional expuseram as fragilidades de uma economia que, além de oca (Sobral, 2017), depende das transferências de renda da exploração de petróleo e gás.

Como um contraponto ao discurso neoliberal de austeridade, um grupo de auditores fiscais da Receita do Estado do Rio de Janeiro, num texto intitulado Jogando Luz na Escuridão (2016), examina as renúncias fiscais usadas como política industrial. O estudo problematiza os valores dos subsídios, a sua concentração em poucos setores, empresas e espaços já dinâmicos do estado. Não por acaso, a Firjan (2016, 2016a) divulga relatórios em defesa dos interesses empresariais, nos quais salienta a arrecadação e os empregos adicionais que foram criados. A Casa Civil (2016) do estado, não só usa os

mesmos argumentos, como também apela para a guerra fiscal e o possível esvaziamento do estado.

O discurso de “esvaziamento econômico” tem sido mobilizado (Limonad, 2015) para viabilizar a reprodução de capitais com relevância na estrutura produtiva estadual. Nessa direção, Santos (2022) expõe o papel das coalizões locais e regionais na elaboração e aprovação das leis e na seleção do escopo setorial, que se refletem na concentração das isenções em ramos já consolidados e no uso de mecanismos tributários (crédito presumido, diferimento de ICMS). Barcelos; Santos (2018) mostram que, apesar dos discursos, as políticas de isenções fiscais foram incapazes de diversificar a estrutura produtiva e diminuir as desigualdades regionais.

Das 178 empresas enquadradas na lei 6.979/2015, 67 (37,6%) delas se localizam no Centro Sul Fluminense, com prevalência de Três Rios que, sozinho, conta com 44 empresas. Na sequência estão Comendador Levy Gasparian e Paraíba do Sul, com 6 cada, e Sapucaia, 3. As empresas atuam em 48 subclasses da atividade econômica, o que revela certa diversidade setorial, com maior destaque para fabricação de embalagens de material plástico, com 13 empresas, sendo 11 delas situadas em Três Rios. Portanto, nota-se uma concentração espacial em poucos municípios da região e uma especialização produtiva em Três Rios.

Os dados da RAIS indicam que, entre 2006 e 2022, os empregos na indústria de transformação avançaram 5,41% no estado e 68,62% no Centro Sul, com destaque para Sapucaia (3,4 vezes), Paty de Alferes (1,5 vez), Três Rios (1,2 vez) e Comendador Levy Gasparian (90%). Quanto aos estabelecimentos, houve incremento de 16,5% no estado e 63,3 na região, com maior incremento de Paty de Alferes (1,9 vez), Três Rio (1,2 vez) e Paraíba do Sul (75%). Essa variação nos empregos e estabelecimentos da indústria de transformação coincide com a instalação das empresas beneficiadas pelas isenções fiscais.

A análise detalhada dos dados mostra que a política de isenções fiscais foi efetiva no aumento do emprego e instalação de ramos inexistentes na estrutura produtiva de municípios do Centro Sul Fluminense. Se se analisa essas atividades no âmbito do estado, observa-se o contrário, como é o caso da fabricação de embalagens de material plástico, no qual Três Rios avança enquanto o Estado perde importância no cenário nacional. Pode estar ocorrendo uma migração de empresas já existentes no estado ou o fechamento delas à medida que empresas de Três Rios se expandem com os apoios fiscais.

Descrição da novidade e relevância do trabalho

As pesquisas sobre as isenções fiscais avançaram na compreensão dos discursos, mecanismos e impactos no estado do Rio de Janeiro, mas pouco se aprofundou sobre as suas dimensões e implicações regionais. A novidade e relevância deste texto reside justamente na compreensão de como a política de atração de empresas repercutiu na indústria de transformação da região Centro Sul Fluminense, formada pelos municípios Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras. Trata-se da principal região receptora de empresas enquadradas pelas isenções fiscais.

Os resultados atingidos vão de encontro ao que tem sido propalado pela Firjan (2016, 2016a) e pela Casa Civil (2016). O avanço do Centro Sul Fluminense em algumas atividades econômicas se enquadra num jogo de soma-zero (Varsano, 1998) dentro do próprio estado, pois outras regiões perdem importância. Trata-se, pois, de uma política de desperdício (Rodríguez-Pose; Arbix, 1999) porque o estado, capturado por coalizões inscritas territorialmente (Santos, 2022), perde importância nacional nas atividades por ele apoiadas.

Referências

- Barcelos, D. R., Santos, L. B. (2018). Política de isenção fiscal e dinâmica econômica no Estado do Rio de Janeiro nos anos 2010. *Revista Cerrados (Unimontes)*, 16 (2), 189-212. <https://doi.org/10.22238/rc2448269220181602189212>
- Casa Civil. (2016). Incentivos fiscais no estado do Rio de Janeiro. Resultados comprovados. Compromisso com a governança e a transparência. http://www.aemerj.org.br/images/download/Incentivos_Versao%20Final_V12.pdf
- Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. (2016a). Redução de incentivos fiscais: impactos socioeconômicos. FIRJAN.
- Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. (2016). Política de incentivos à produção e ao emprego: impactos socioeconômicos e sobre a arrecadação de ICMS. FIRJAN.
- Limonad, E. (2015). Rio de Janeiro, uma nova relação Capital-Interior?. Em E. Limonad, R. Haesbaert, & R. Moreira (Ed.), *Brasil Século XXI - Por uma nova regionalização? agentes, processos, escalas* (pp. 78-92). Letra Capital.
- Observatório dos Benefícios. (2026). Jogando luz na escuridão. www.sidneyrezende.com/jogando-luz_.pdf
- Rodríguez-Pose, A., & Arbix, G. (1999). Estratégias do desperdício. A guerra fiscal e as incertezas do desenvolvimento. *Novos Estudos CEBRAP*, (54), 55-71.

Santos, L. B. (2022). Políticas de subsídios fiscais e dinâmica industrial no Estado do Rio de Janeiro. *Caminhos de Geografia*, 23 (88), 85-102. <https://doi.org/10.14393/RCG238858899>

Sobral, B. L. B. (2017). A evidência da estrutura produtiva oca: o estado do Rio de Janeiro como um dos epicentros da desindustrialização nacional. Em A. Monteiro Neto, C. N. Castro, & C. Brandão (Ed.), *Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas* (pp. 397-426). IPEA.

Varsano, R. (1998). A guerra fiscal do ICMS: quem ganha e quem perde. Texto para discussão, 500, IPEA.